

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

© 2021

А.Е. Шпилевая¹

КАРШЕРИНГ КАК ОТРАЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПОСТКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РАМКАХ ПОЗДНЕГО КАПИТАЛИЗМА*

Ключевые слова: каршеринг, транспорт, социализация собственности, посткапитализм.

Введение

В современных условиях человечество стоит перед многими вызовами, которые связаны с технологическим прогрессом и исчерпанием возможностей развития существующей социально-экономической модели, о чем говорят современные ученые¹ (Бузгалин, 2018. С. 122-141). В этих условиях возникает необходимость использования политэкономического подхода к исследованию тех вызовов, которые стоят перед человечеством. В рамках данной статьи мы хотим ограничиться лишь одним локальным примером, одной из практик, развивающихся в современном мире, предприняв попытку политэкономиче-

ского исследования этой практики. Речь пойдет о каршеринге – услуге краткосрочной аренды автомобилей, которая позволяет людям получить доступ к автомобилю, не покупая его. Основное отличие каршеринга от традиционного сервиса аренды – это продолжительность поездки. Каршеринг предполагает поминутное использование, в то время как аренда подразумевает более длительный срок, при котором можно пользоваться автомобилем в течение нескольких часов или дней. Начать исследование хотелось бы с описания той ситуации, в которой мы находимся, с изучения проблем, вызванных ростом автомобилизации.

Современные вызовы в сфере транспорта

Транспорт – это двигатель экономического и социального развития. С его помощью осуществляется перевозка

¹ «В свою очередь президент Вольного экономического общества, сопредседатель МАЭФ России Сергей Бодрунов заявил, что современная рыночная модель экономики демонстрирует признаки своего исчерпания и требует глубокой трансформации, а то и полной смены парадигмы развития» (Мир после коронакризиса..., 2020).

¹ **Шпилевая Ангелина Евгеньевна**, бакалавр экономики, студентка магистратуры экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия (angelina.shpilevaya@gmail.com).

* **Цитирование:** Шпилевая А.Е. (2021). Каршеринг как отражение развития посткапиталистических отношений в рамках позднего капитализма // Вопросы политической экономики. № 1 (25). С. 165-174.

DOI: 10.5281/zenodo.4666391 (<https://zenodo.org/record/4666391>)

пассажиров и грузов, обеспечиваются хозяйственные связи между различными географическими регионами. Именно этот сектор имеет ключевое значение в достижении целей устойчивого развития. При этом, согласно данным Всемирного банка¹, на транспорт приходится около 64 % мирового потребления нефти, 27 % потребления энергии и 23 % мировых выбросов CO₂. С ростом автомобилизации влияние этого сектора на окружающую среду возрастает. В разрезе видов транспорта 72 % мировых выбросов и 80 % роста выбросов с 1970 по 2010 гг.² приходится на автотранспорт. Рост количества автомобилей (см. рис. 1) приводит не только к атмосферному и шумовому загрязнению, но и к нежелательным потерям ВВП,

связанным с потерянными в пробках временем (см. таблицу 1).

Сегодня развитие производственных отношений и производительных сил достигло той стадии, при которой происходит широкое распространение шеринговых сервисов и растет их значимость для экономики. Например, ожидается, что в Китае к 2020 г. доля шеринг-экономики будет составлять 10 % ВВП, обеспечивая основной прирост ВВП (Бодрунов, 2019). Каршеринг – это наиболее важная форма предоставления транспортных услуг, способствующая решению экологических и социально-экономических проблем.

Начать исследование хотелось бы с характеристик этой модели и некоторых данных, иллюстрирующих основные

Таблица 1.
Стоимость пробок по странам, 2009 г.

Страна	Годовая стоимость пробок (€ млрд)	Стоимость пробок % ВВП, 2009
Литва	0.5	1.70 %
Великобритания	24.5	1.60 %
Польша	4.8	1.60 %
Ирландия	1.8	1.10 %
Бельгия	3.4	1.00 %
Германия	24.2	1.00 %
Италия	14.6	1.00 %
Франция	16.5	0.90 %
Швеция	2.6	0.90 %
Эстония	0.1	0.80 %

Источник: (Christidis P. et al., 2012)

¹ Transport overview // The World Bank. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/transport/overview> (Дата обращения: 18.12.20).

² Everything You Need to Know About the Fastest-Growing Source of Global Emissions: Transport // World Resources Institute. URL: <https://www.wri.org/blog/2019/10/everything-you-need-know-about-fastest-growing-source-global-emissions-transport#:~:text=Transport%2C%20in%20fact%2C%20eats%20up,global%20CO2%20emissions%20in%202016.> (Дата обращения: 18.12.20).

количественные параметры каршеринга. Каршеринг представляет собой способ использования транспорта, который сочетает в себе характеристики частных и общественных транспортных средств. Хотя первый каршеринг появился еще в 1940-х годах, он не был популярен вплоть до 1990-х годов (Shaheen, Cohen, 2007. Рр. 81-89). С 1990-х годов

Рис. 1. Производство автомобилей в мире, тыс. шт.

Источник: составлено автором на основе Bureau of Transportation Statistics (BTS)¹.

начинается активное распространение этой модели по всему миру (см. рис. 2).

По состоянию на 2016 г. каршеринг присутствовал на 6 континентах, в 46 странах и примерно в 2095 городах, насчитывая около 15 млн участников, использующих более 157 000 автомобилей. Азия стала крупнейшим регионом как с точки зрения количества пользователей (доля 58 %), так и размера автопарка (43 %). Следующий по величине регион – Европа – насчитывал 29 % пользователей и 37 % автомобилей (Shaheen et al., 2018. Pp. 3-7).

При изучении каршеринга нельзя оставить без внимания положение современной автомобильной индустрии. На сегодняшний момент автомобильные рынки приблизились к точке насыщения. Норма прибыли компаний производителей снижалась на протяжении долгих лет, в последние десятилетия

она держалась на уровне 5 % и вновь начала снижаться, в то время как в 1920 г. она составляла 20-30 %, а в 1960 г. – 10 % (Mattioli et al., 2020. Pp. 5). Закономерным путем дальнейшего развития отрасли стал процесс дифференциации продукции. Если во времена Генри Форда «цвет автомобиля мог быть любым, при условии, что он будет черным», то современные производители конкурируют в большей степени за счет увеличения количества моделей, стилей кузова, что, помимо прочего, стало основой классовых и культурных различий. В большей степени растут расходы производителей на маркетинг и дизайн, в то время как технические характеристики не претерпевают революционных изменений. Вероятно, придя в тупик в сложившихся условиях, одним из возможных способов экспансии компаний стал именно каршеринг. Следует отметить, что владельцами крупнейших каршеринговых компаний Car2Go и DriveNow являются автоконцерн Daimler AG и BMW соответственно. В 2018 г. произошло слияние этих каршеринговых сервисов и создание объединенной компании ShareNow.

¹ World Motor Vehicle Production, Selected Countries // Bureau of Transportation Statistics. URL: [https://www.wri.org/blog/2019/10/everything-you-need-know-about-fastest-growing-source-global-emissions-transport#:~:text=Transport%2C%20in%20fact%2C%20eats%20up,global%20CO2%20emissions%20in%202016](https://www.wri.org/blog/2019/10/everything-you-need-know-about-fastest-growing-source-global-emissions-transport#:~:text=Transport%2C%20in%20fact%2C%20eats%20up,global%20CO2%20emissions%20in%202016.). (Дата обращения: 18.12.20)

Рис. 2. Рост числа пользователей каршеринга в мире.

Источник: (Shaheen, Cohen, 2007. Pp. 81-89).

Переориентация автопроизводителей на каршеринг, а не на индивидуальное потребление, предполагает потенциальные изменения в структуре общественного производства. При этом важно понимать, что автомобильное производство – значимая часть экономики. Во-первых, государства получают значительные доходы от налогообложения автопроизводителей (налог на прибыль производителей, дилерских центров, страховых компаний, НДС). Как показал кризис 2008 г., правительства оказывают поддержку компаний этой отрасли в виде экстренного предоставления финансирования, займов, стимулирования продаж, снижения акцизов, что указывает на значимость отрасли для экономики (Mattioli et al., 2020. Pp. 4). Исторически автомобильная промышленность играла важную роль в индустриализации стран. Сегодня развитие этого сектора также является ключевым для развивающихся экономик, например, Индии (Kumar, 2015. Pp. 127-137). Во-вторых, автомобильное производство обеспечивает значительную долю занятости. Например, в ЕС автомобильный сектор предоставляет

14,6 млн рабочих мест (прямо и косвенно), что составляет 6,7 % от общей занятости в ЕС¹. Поэтому изменения в структуре производства могут иметь также и значимые социальные последствия.

Рост популярности каршеринга позволит сократить растущее непрерывно на протяжении последнего столетия производство персональных автомобилей, а значит и решить многие проблемы, связанные с созданием инфраструктурных объектов – дорог, развязок, требующих особенно больших инвестиций. Это связано с тем, что каршеринг в одном ряду с райдшерингом, карпулингом, байкшерингом, такси и общественным транспортом обеспечивает мультимодальность в передвижении. Владелец автомобиля не может оставить его в любом удобном для него месте, он вынужден всю дорогу проводить в машине, не имеет возможности переключиться на другой вид транспорта. Отсутствие гибкости приводит к скоплению автомобилей, необходи-

¹ Employment in the EU automotive industry // European Automobile Manufacturers Association. URL: <https://www.acea.be/statistics/article/employment> (Дата обращения: 18.12.20).

мости строить более широкие дороги с большим количеством парковочных мест, которых никогда не хватит на каждого. Каршеринг в перспективе может сократить количество автомобилей и на длительных стоянках во дворах жилых домов, мешающих движению людей и загромождающих пешеходные зоны.

Подчеркнем, что совсем отказаться от автомобилей или заменить его другими видами транспорта не представляется возможным. Общественный транспорт, велосипеды, самокаты и т. д. способны лишь частично заменить автомобиль. Общественный транспорт может быть не самой удобной альтернативой для людей с проблемами здоровья (например, с нарушением опорно-двигательного аппарата) и, как показала пандемия COVID-19, не самой безопасной. Пешие прогулки и поездки на велосипеде не всегда могут быть доступны в силу холодного климата. Кроме того, эти способы передвижения позволяют передвигаться на небольшие расстояния, а для части населения являются актуальными поездки из пригорода в центр на работу или за город на выходные. В связи с этим развитие каршеринга выглядит наиболее предпочтительной альтернативой личному транспорту.

Роль каршеринга в преодолении социально-экономических и экологических проблем

Каршеринг является одной из предпосылок продвижения к системе, основанной на социализации позднего капитализма и развитии некоторых тенденций области отношений, снижающих меру неравенства. В данном случае речь идет о неравенстве доступа к ресурсу. Наличие автомобиля – показатель, входящий в некоторые индексы материальной депривации, например:

- Townsend Index (Townsend et al. 1988);
- Index of Relative Socio-Economic Disadvantage (Pink, 2008);
- Child Social Exclusion Index (Tanton et al. 2006).

Это не случайно. Ряд исследований указывает на наличие сильной корреляции между доходом домохозяйства и наличием в нем автомобиля, и эта связь носит двусторонний характер. Эмпирически подтверждается предположение о том, что чем выше доход домашнего хозяйства, тем больше вероятность, что в нем есть автомобиль. Причем такой показатель, как владение автомобилем, сильнее реагирует на рост доходов, чем на падение – наблюдается устойчивость в сторону снижения. Другими словами, с падением доходов люди не спешат продавать автомобиль (Dargay, 2001. Рр. 807-821). Более интересной является обратная связь между доходом и владением. Результаты исследований говорят о том, что владение автомобилем оказывает значительное влияние на рост занятости (Ong, 2002. Рр. 239-252), вероятность трудоустройства и количество отработанных часов в неделю. Более того, в работе (Raphael et al., 2001. Рр. 99-145) показано, что наличие личного транспорта может способствовать сокращению межрасовых различий в уровне занятости. Согласно авторам, разница в изменении занятости чернокожего и белого населения наиболее велика в столичных районах, где изоляция чернокожих в отношении трудоустройства сильнее. Наличие или отсутствие автомобиля и качество этого автомобиля всегда было и остается до настоящего времени свидетельством статуса человека и, соответственно, его положения в иерархии, характеризующей меру неравенства. Неравенство в доступе к такому ресурсу как авто-

мобиль, причем, автомобиль разного класса, является одним из определяющих положение человека в современном обществе. Отметим, что результаты вышеприведенных исследований актуальны не только в случае собственности на автомобиль, но, что более важно, в случае доступа, обеспечиваемого каршерингом.

Каршеринг позволяет сделать существенный шаг в решении проблем взаимодействия человека и природы. Известно, что выбросы от автотранспортных средств оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Твердые частицы, выделяемые бензиновым и дизельным транспортом опасны для здоровья человека, так как вызывают астму, хронический бронхит и эмфизему (McCubbin, Delucchi, 1999. Рр. 253-286). Выделяемый оксид углерода (СО) особенно сильно воздействует на людей с сердечными заболеваниями. В работе (Schwartz, 1997. Рр. 371-777) было обнаружено, что количество госпитализируемых с сердечной недостаточностью напрямую коррелирует с уровнем СО в атмосфере. Отсутствие активности, связанное с частым использованием транспорта, также может быть причиной ряда заболеваний.

Каршеринг может позволить добиться снижения выбросов в области пассажирского транспорта. По данным ЕС¹, именно на легковые автомобили и фургоны приходится около 12 % и 2,5 % соответственно общих выбросов двуокиси углерода (СО₂) в ЕС, основного парникового газа. Главным образом это снижение может быть достигнуто за счет пополнения автопарков каршеринговых компаний гибридными авто-

мобилями и электромобилями. В последние годы парки каршеринга все чаще пополняются электромобилями. Электрификация автомобильного парка – это один из главных трендов каршеринга в Европе. Это может происходить по ряду причин: особое отношение среди европейцев к окружающей среде, ужесточение ограничений по выбросам СО₂. По данным ЕС³, примерно девять из десяти респондентов (94 %) считают, что защита окружающей среды важна для них лично, и среди них более половины (56 %) находят, что это очень важно. Каршеринг представляет собой важный канал распространения электромобилей, которые пока не доступны широким слоям населения в силу дороговизны и отсутствия соответствующей инфраструктуры. А в Китае, например, активное развитие электротранспорта и, в частности каршеринга, стимулируется рядом документов⁴:

- План развития энергосберегающей и новой автомобильной промышленности на 2012-2020 гг.
- План ускорения продвижения и использования энергоэффективных автомобилей.
- 13-й пятилетний план развития национальных стратегических развивающихся отраслей.
- План действий по увеличению емкости зарядки электромобилей.

Другим каналом снижения выбросов является уменьшение количества

² EU: Cars: Greenhouse Gas Emissions // Emission Standards. URL: <https://dieselnet.com/standards/eu/ghg.php> (Дата обращения: 18.12.20).

³ Protecting the environment – Eurobarometer survey // European Commission. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_330 (Дата обращения: 18.12.20).

⁴ Guide to Chinese Climate Policy // Electric Vehicles. URL: https://chineseclimatpolicy.energypolicy.columbia.edu/en/electric-vehicles#/_ftn3 (Дата обращения: 18.12.20).

¹ CO₂ emission performance standards for cars and vans (2020 onwards) // European Commission. URL: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en (Дата обращения: 18.12.20).

проезжаемых пользователями километров (Lane, 2005. Pp. 158-166), (Clewlow, 2016. Pp. 158-164), (Martin et al., 2010. Pp. 150-158). Структура издержек пользователей каршеринговых сервисов состоит по большей части из переменных издержек, которые зависят от времени использования автомобиля, в то время как издержки владельца автомобиля в основном фиксированы. Отсюда проистекает и разная структура стимулов. Пользователь каршеринга скорее всего будет стремиться проезжать меньшие расстояния за меньшее время, чтобы оптимизировать издержки, в то время как владелец автомобиля будет стремиться «оправдать» свои затраты и больше времени проводить в дороге. В то же время стоит отметить, что желание сэкономить зачастую оборачивается небрежным вождением и нарушением правил дорожного движения, что подтверждается многочисленными авариями с участием каршеринга.

Каршеринг как отражение зарождения новых общественных отношений

Если переходить к анализу тех изменений, которые происходят в сфере производственных отношений, то каршеринг демонстрирует зарождение внутри системы позднего капитализма элементов новых общественных отношений, которые можно квалифицировать как посткапиталистические (Mason, 2016), (Rifkin, 2014). Рассмотрим их несколько подробнее.

1. Размывание собственности. Этот процесс можно рассматривать как результат диалектического развития собственности. Классический капитализм полностью основывался на частной собственности, которая с появлением социалистических режимов сменилась собственностью общественной. Пройдя

по спирали отрицания, сегодня мы наблюдаем синтез – соединение частного и общественного в каршеринге. Сопутствующий процесс – отказ от вещной зависимости, свойственной традиционным капиталистическим отношениям, в пользу «экономики впечатлений».

2. Новый технологический уклад. Каршеринг полностью основывается на современных достижениях в области цифровых технологий. Он возможен благодаря геолокации и современным алгоритмам маршрутизации. Удаленный доступ к автомобилю обеспечивается через специальное приложение на смартфоне. Также для работы каршеринга необходимо обеспечить защиту от неправомерного использования, включающую в себя контроль состояния и местонахождения автомобиля, поведения водителя-клиента, безопасности IT-системы. Для этого устанавливаются модули дистанционного управления системами автомобиля, GPS-датчики, видеорегистраторы, датчики дыма, камеры наблюдения, а пользователь проходит процедуру верификации для подтверждения личности и водительских прав. Развитие технологий приводит к существенному сокращению транзакционных издержек и стимулирует дальнейшее развитие совместного потребления.

3. Сетевая структура. Каршеринговая модель полагается главным образом на сетевые эффекты и использует преимущества эффекта от масштаба. Ценность оператора растет с увеличением числа пользователей и размера автопарка, поэтому операторы каршеринга как правило действуют в ряде городов и даже стран. Наблюдается тенденция в сторону монополизации. Как было указано выше, крупнейшие компании (такие как Car2Go и DriveNow), действующие в ряде стран, объединяют свои

мощности, что позволяет им получить преимущества и контроль над инфраструктурой (заправками, парковками), затрудняя вход других участников.

4. Социальная обусловленность потребления. Сегодня в связи с развитием шеринга (кар-, райд-, байк-, таймшеринга и т. д.) и распространением коливингов, коворкингов и прочих форм взаимодействия людей, индивиды становятся менее социально отчужденными в процессе потребления. Для каршеринга, райдшеринга, карпулинга характерна более высокая степень интеграции и меньшая изоляция между людьми. Потребление одних становится более тесно связано с потреблением других, что может приносить как положительные, так и отрицательные эффекты. Появляющиеся модели потребления, основанные на доступе, сосредотачиваются именно на положительных эффектах такого социально обусловленного потребления, делая совместное потребление выгодным.

5. Размывание классовости. Частная собственность на автомобиль была и по сей день остается признаком принадлежности индивида к определенному социальному классу, символом жизненного успеха. Наличие двух автомобилей на семью стало важнейшим свидетельством реализации достижений позднекапиталистической эпохи, в том числе так называемой американской мечты. Каршеринг подрывает эту символическую роль индивидуальной собственности. Кроме того, каршеринг подрывает в перспективе формирование рынка автомобилей как символов статусного потребления. Наличие доступа к автомобилям представительского класса и к спорткарам для групп с низкими доходами размывает границы между социальными классами. На данный момент все еще сохраняется стремле-

ние людей к статусному потреблению, несмотря на происходящую трансформацию отношений и распространение совместного потребления. В 2018 г. каршеринг компания Anytime провела эксперимент, отказавшись от традиционной оклейки ряда автомобилей премиум-класса брендовой символикой. По итогам эксперимента спрос на машины без логотипа каршеринговой компании оказался выше, чем на привычные брендированные машины (Поведенческие аспекты..., 2020). Однако с дальнейшим распространением каршеринговой модели возможно формирование образа жизни, при котором использование дорогой загрязняющей среду и мешающей общественному движению машины станет не престижным.

Многие из приведенных аргументов могут относиться и к рынку такси, который сегодня также является частью шеринговой экономики. В ряде стран именно такси переходят на использование электромобилей, оснащаются современными технологиями. Сравнение такси и каршеринга не является задачей данной статьи, но стоит отметить, что этот вид транспорта также представляет большой интерес в контексте развития современного транспорта.

Таким образом, каршеринг представляет собой один из способов преодоления ряда транспортных, экологических и социально-экономических проблем. По своей сути он отражает появление в рамках позднего капитализма зарождение элементов новой посткапиталистической системы, что выражается в социализации собственности, развитии новых технологий, а главное, формировании другого типа человека, для которого большее значение приобретает забота об окружающей среде, а не покупка индивидуального автомобиля как символа статуса и жизненного успеха.

Angelina E. Shpilevaya¹

CAR-SHARING AS A REFLECTION OF THE DEVELOPMENT OF POST-CAPITALIST RELATIONS IN THE CONTEXT OF LATE CAPITALISM*

Keywords: *car sharing, transport, ownership socialization, postcapitalism.*

In modern conditions, humanity faces many challenges that are associated with technological progress and the exhaustion of opportunities for the development of the existing socio-economic model. This article reveals the key features of the phenomenon of car sharing and its role in solving a number of socio-economic problems. The paper analyzes the changes that occur in the sphere of industrial relations and shows that carsharing demonstrates the emergence of elements of new post-capitalist social relations within the system of late capitalism. The growing popularity of car sharing is explained by the need to cope with environmental issues and traffic congestion caused by overproduction of cars. Car sharing development is aimed at reduction of the continuously growing production of personal cars over the past century. This

allows to address issues associated with the creation of infrastructure facilities – roads, junctions, requiring especially large investments. The inability of producers to profit from further flooding the market with cars leads manufacturers to look for new ways of selling, one of which is car sharing. However, the sharing model is based on combining the characteristics of private and public ownership, thereby undermining the classical capitalist relations based solely on private ownership. The availability of cars of different classes for people with relatively low incomes leads to a decrease in the role of the car as a symbol of status and prestige, a decrease in inequality and the formation of a new type of person for whom environment becomes more important than buying an individual car as a symbol life success.

REFERENCES

Behavioral aspects of modern micro- and macroeconomics (2020) A collection of articles / Ed. Antipina O.N., Verenikin A.O., Miklashevskaya N.A. Moscow: Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University. – 135 p. (In Russ.).

¹ **Angelina E. Shpilevaya**, Bachelor of economics, student of Master's Program at the Faculty of Economics, Moscow State University, Moscow, Russia (*angelina.shpilevaya@gmail.com*).

* **JEL codes:** P26, P28, P31, R41

* **Citation:** Shpilevaya A.E. (2021). Car sharing as a reflection of post-capitalist relations development of late capitalism. *Problems in Political Economy*, 1 (25): 165-174.

DOI: 10.5281/zenodo.4666391 (<https://zenodo.org/record/4666391>)

Bodrunov S.D. (2019) *Noonomy: ontological theses* (2019). *Ekonomicheskoe vrozozhdenie Rossii*. [Economic revival of Russia]. No. 4 (62). (In Russ.).

Buzgalin A.V. (2018) The decline of neo-liberalism (to the 200th birth anniversary of Karl Marx). *Voprosy Ekonomiki*. No. 2 Pp. 122-141. (In Russ.) <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-2-122-141>. (In Russ.).

Clewlow R.R. (2016) Carsharing and sustainable travel behavior: Results from the San Francisco Bay Area. *Transport Policy*. No. 51. Pp. 158-164.

Dargay J.M. (2001) The effect of income on car ownership: evidence of asymmetry. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*. No. 35(9). Pp. 807-821.

Kumar M. (2015) Forging Ahead or Stagnating? An Analysis of Indian Automotive Industry. *The Global Automotive Industry*. Pp. 127-137.

Lane C. (2005) PhillyCarShare: First-year social and mobility impacts of carsharing in Philadelphia, Pennsylvania. *Transportation Research Record*. No. 1927(1). Pp. 158-166.

Martin E., Shaheen S.A., Lidicker J. (2010) Impact of carsharing on household vehicle holdings: Results from North American shared-use vehicle survey. *Transportation Research Record*. No. 2143(1). Pp. 150-158.

Mason P. (2016) *Postcapitalism: A guide to our future*. Macmillan.

Mattioli G., Roberts C., Steinberger J. K., Brown A. (2020) The political economy of car dependence: A systems of provision approach. *Energy Research & Social Science*. No. 66. Pp. 1-18.

McCubbin D.R., Delucchi, M.A. (1999) The health costs of motor-vehicle-related air pollution. *Journal of Transport Economics and Policy*. Pp. 253-286.

Ong P.M. (2002) Car ownership and welfare-to-work. *Journal of Policy Analysis and Management*. No. 21(2). Pp. 239-252.

Pink B. (2008) Information paper: an introduction to socio-economic indexes for areas (SEIFA), 2006. Canberra: Australian Bureau of Statistics (ABS).

Raphael S., Stoll M.A., Small K.A., Winston C. (2001) Can boosting minority car-ownership rates narrow inter-racial employment gaps? [with comments]. *Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs*. Pp. 99-145.

Rifkin J. (2014) *The zero marginal cost society: The internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism*. St. Martin's Press.

Schwartz J. (1997) Air pollution and hospital admissions for cardiovascular disease in Tucson. *Epidemiology*. No. 8. Pp. 371-377.

Shaheen S.A., Cohen A.P. (2007) Growth in worldwide carsharing: An international comparison. *Transportation Research Record*. No. 1992(1). Pp. 81-89.

Shaheen S., Cohen A., Jaffee M. (2018) *Innovative mobility: Carsharing outlook*.

Tanton R., Harding A., Daly A., McNamara J., Yap M. (2006) Children at risk of social exclusion: methodology and overview. In *International Geographic Union Conference*, Brisbane. Pp. 3-7.

The World After Coronacrisis: Scientists' Forecasts (2020) // *Journal of International Life*. URL: <https://interaffairs.ru/news/show/26368> (accessed on 18.12.20).

Townsend P., Phillimore P., Beattie A. (1988) *Health and deprivation: inequality and the North*. Routledge.